

Risorse

Calcolo dei costi di produzione

Schema concettuale semplificato per il calcolo dei costi di produzione di un impianto per la generazione di energia elettrica

Da un punto di vista industriale, per qualunque tipo di impianto di generazione d'energia elettrica il calcolo dei costi di produzione, ovvero il costo di produzione del kWh, è riconducibile al modello generale indicato in figura 1 che, pur essendo una semplificazione di un processo ben più complesso, permette in ogni caso confronti e valutazioni preliminari.

Per il calcolo di ciascuna delle quote menzionate nella figura 1 il metodo che può essere seguito è qui di seguito descritto brevemente:

(1) Quota Investimento

La quota investimento rappresenta l'incidenza su ciascuna unità di prodotto delle spese affrontate, in ciascun anno di produzione, per il ripagamento della realizzazione dell'impianto. Essa può essere calcolata come segue:

$$\text{Quota Investimento} = \frac{C \times r \times q^n}{(q^n - 1) E}$$

dove :

C = Costo del Progetto (US\$);

r = tasso d'interesse (valore percentuale diviso 100);

n = vita economica dell'impianto - (anni);

E = energia prodotta in un anno (kWh) = W × h;

W = potenza elettrica netta dell'impianto (kW ai morsetti del trasformatore in uscita impianto);

h = ore di funzionamento annue (ore).

E' da tenere presente che h è sempre legata alla disponibilità d'impianto (per esempio, nel caso di impianti termici non supera in genere 7600 ore, cioè l'87% del valore massimo che è uguale a 8760 ore = 365 gg × 24 ore/g) e nel caso di impianti che sfruttano energie rinnovabili dipende anche dalla producibilità, ovvero dalle ore di sfruttabilità dell'energia rinnovabile disponibile in un anno. In alcuni grandi impianti di tipo nucleare h, che è comunque condizionato dalle operazioni di refueling, raggiunge anche valori pari a 7900 ore cioè il 90% del valore massimo.

La vita economica d'impianto n è variabile da tecnologia a tecnologia. Per esempio per impianti termoelettrici si assume mediamente 20÷25 anni, mentre per gli impianti idroelettrici 30÷35 anni e per impianti nucleari la moderna tendenza è quella di assumere valori pari a 40 anni.

Il tasso d'interesse r deve tenere conto di una quota di ammortamento tecnico medio e dell'interesse sul capitale.

Così, ad esempio, in via molto approssimata, se il tasso di interesse è 3%, la vita economica d'impianto è 20 anni e l'ammortamento 100/20 = 5% all'anno, si avrà che:

Foto Zeta Italiana S.r.l.

Figura 1

Tabella 1

Tecnologia (combustibile)	Costi specifici di costruzione Valori estremi in US\$/kW elettrico installato	
	Minimo	Massimo
Nucleare	1277	2521
Carbone	772	2561
Gas	402	1640

Tabella 2

Tecnologia (combustibile)	Rendimenti % = η	
	Minimo	Massimo
Nucleare	30%	36%
Carbone/Olio	38%	42%
Gas (cicli combinati)	39%	60%
Gas (cicli semplici)	27%	43%

Tabella 3

Combustibile	Prezzo in millesimi di US\$/kcal
Gas Naturale	0,0099
Olio combustibile pesante	0,0120
Nucleare	0,00176

$$r = 3\% + 5\% = 8\%$$

I costi specifici di investimento sono dati dal rapporto C/W. Secondo uno studio condotto dall'OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo) i costi specifici di investimento (che sono essenzialmente quelli di costruzione) variano fortemente a seconda del tipo di tecnologia (gas, carbone, nucleare, etc.) ed a seconda dell'iniziativa e del sistema paese. In via esemplificativa si riportano in tabella 1 quelli che in tale studio sono ritenuti i campi di variazione dei valori di costo specifico d'investimento (a prezzi 1996).

(2) Quota Combustibile

La quota combustibile rappresenta l'incidenza su ciascuna unità di prodotto delle spese affrontate, per ciascun anno di produzione, per il combustibile necessario al funzionamento dell'impianto. Essa può essere calcolata come segue:

$$\text{Quota Combustibile} = H_r \times p_f = \frac{860 \times p_f}{\eta}$$

dove:

H_r = Heat rate, ovvero consumo specifico = $860/\eta$ = (kcal/kWh);

p_f = prezzo del combustibile (US\$/kcal);

η = rendimento dell'impianto (%).

Ovviamente la quota combustibile è zero (salvo l'utilizzo di combustibili per ausiliari, per esempio diesel di emergenza, riscaldamento, etc.) negli impianti che sfruttano energie rinnovabili (eolica, solare fotovoltaica, idroelettrica, etc.).

E' da notare che, a meno di un fattore di conversione dipendente dalle unità di misura in gioco, il consumo specifico è l'inverso del rendimento.

I rendimenti variano a seconda dei vari tipi d'impianto ed in via esemplificativa si riportano in ta-

bella 2 i rendimenti che oggi si registrano in media.

Per quanto riguarda i cicli combinati ed i cicli semplici i valori più bassi si registrano solitamente per le piccole taglie d'impianto e per le tecnologie più obsolete.

Per gli impianti nucleari, invece, i rendimenti più alti non sono normalmente associati alle taglie più grandi.

Il prezzo dei combustibili è molto variabile, dipendentemente da fattori strategici o contingenti, geopolitici e di mercato, di tassi di cambio (la valuta per ogni transazione è finora soltanto il dollaro statunitense), etc., per cui l'assunzione di un preciso riferimento potrebbe essere fuorviante. Tuttavia, per valutazioni di larga massima, senza considerare le forti oscillazioni di mercato tipiche di un determinato sistema economico, né gli aspetti geopolitici e territoriali, si può tenere presente che a prezzi 1996 gli ordini di grandezza possono essere quelli in tabella 3.

(3) Quota manutenzione

La quota manutenzione rappresenta l'incidenza su ciascuna unità di prodotto delle spese affrontate, per ciascun anno di produzione, per la manutenzione necessaria al funzionamento dell'impianto. Essa è variabile da impianto ad impianto. Per esempio, negli impianti termici, in accordo ad esperienze maturate su un gran numero di impianti, in fase di prima valutazione appare opportuno prevedere un costo di 0,4 cUS\$/kWh. Per gli impianti idroelettrici, invece, si stima che il costo annuo della manutenzione sia pari a qualche punto percentuale del costo di investimento. Per cui la quota di costo unitario di produzione si trova dividendo il costo annuo della manutenzione per l'energia producibile in quell'anno. Sugli impianti nucleari un dato molto orientativo può essere compreso tra 0,2 e 0,4 cUS\$/kWh.

(4) Quota personale

La quota personale rappresenta l'incidenza su ciascuna unità di prodotto delle spese affrontate, per ciascun anno di produzione, per tutto il personale necessario al funzionamento dell'impianto. Essa può essere calcolata come segue:

$$\text{Quota Personale} = \frac{K \times S}{E}$$

dove:

K = numero di persone impiegate nell'esercizio dell'impianto;

E = energia prodotta in un anno (kWh);

S = salario medio annuo degli addetti all'impianto (US\$ - inclusi gli oneri sociali ed assicurativi).

(5) Altre Quote

Le "Altre Quote", quali ad esempio i costi annuali afferenti ad acqua di raffreddamento/industriale/ servizi divisi per l'energia prodotta in un anno, devono essere viste e valutate in maniera più specifica per ciascun caso. Si tratta, comunque, di quote che normalmente hanno minore incidenza sul totale rispetto alle altre sopracitate.